

TDSHU akademik litseyi Aniq fanlar kafedrası

katta o'qituvchisi Atametova N.A.

TDSHU Matematika va umumiytisodiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Salixova Venera Karimdjanoyna

”PHOTOSHOP DASTURIDA VANISHING POINTDA ISHLASH, EFFEKTLASHTIRISH VA FILTRLASH”

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Adobe Photoshop CC grafik muharriri, uning imkoniyatlari, unda ishlash asoslari, tasvir va rang asoslari, chizish, filtrlash, Vanishing Pointda ishlash, saqlash va eksport qilish to'g'risida batafsil ma'lumot keltirilgan.*

Аннотация: *В данной статье представлена подробная информация о графическом редакторе Adobe Photoshop CC, его возможностях, основах работы в нем, основах изображения и цвета, рисования, фильтрации, работы, хранения и экспорта в Vanishing Point.*

Annotation: *This article provides detailed information on the Adobe Photoshop CC graphics editor, its capabilities, the basics of working in it, the basics of image and color, drawing, filtering, working, storing and exporting in Vanishing Point.*

Kalit so'zlar: *Adobe system, adobe photoshop, vanishing point, filtr, create plane tool, polygonal marquee tool, transform tool.*

Adobe Photoshop Windows muhitida ishlovchi Macintosh va IBM PC kompyuterlari uchun mo'ljallangan elektron ko'rinishdagi fototasvirlarni tahrir qiluvchi dasturdir. Adobe Photoshop dasturi Adobe System, Inc kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ishlatishdagi alohida qulayliklari bilan mashhur.

Adobe Photoshop tasvir tahrir qiluvchisi yordamida fotosuratlariga qo'shimchalar kiritish, fotosuratdagi dog'larni o'chirish, eski rasmlarni qayta ishlash va tiklash, rasmlarga matn kiritish, qo'shimcha maxsus effektlar bilan boyitish, bir fotosuratdagi elementlarni ikkinchi fotosuratga olib o'tish, suratdagi ranglarni o'zgartirish, almashtirish mumkin. Adobe Photoshop imkoniyatlari keng qamrovli bo'lib, u gazeta va jurnallarni turli-tuman rasmlar bilan boyitishda juda katta qulayliklar yaratadi.

Adobe Photoshop, ayniqsa, jurnalistlar, rassomlarga o'zlarining ijodiy imkoniyatlarni to'la amalga oshirishlarida yordam beradi. Jurnalistika va bevosita matbuot yoki nashriyot sohasiga aloqador bo'lgan shaxslarning mazkur dastur bilan ishlashni bilishi ular uchun qo'shimcha imkoniyatlarni yaratib beradi.

Photoshop dasturining Vanishing Point uskunasi tasvirni uning perspektivasiga mos ravishda tahrirlash imkoniyatini beradi. Vanishing Point uskunasi yordamida tasvirning

yuzalari aniqlab olinadi va shundan keyin unga tahrirlash amallari qo'llaniladi. Barcha o'zgarishlar belgilangan yuza perspektivasini inobatga olgan holda amalga oshiriladi.

Vanishing Point dialog oynasi dasturning Filter menyusi Vanishing Point buyruq qatori yordamida ochiladi. Ushbu dialog oynasida perspektiva yuzalarini belgilash uskunalari, tasvirni tahrirlash uskunalari, o'lchash uskunalari va tasvirni ko'rib olish uskunalari joylashgan.

Vanishing Point filtri juda ko'p amaliy vazifalardan foydalanish mumkin. Sizga qachondur kimningdir tasvirini doskaga e'lon qilish talab qilinganmi? Vanishing point filtri boshqa obyektlarning osonlik bilan amalga oshiradi, bu sifat va foydalanishda qulaylikning boshqa usullaridan ustun bo'lgan uskuna hisoblanadi.

Vanishing Point uskunasi bilan ishlashdan oldin tasvir tayyorlab olinadi. Buning uchun quyidagilardan biri bajariladi:

- Vanishing Point uskunasi bilan ishlash natijasini alohida qavatga joylash uchun yangi qavat yaratib olinadi.
- Tasvir kontentini uning chegaralaridan tashqarisiga klonlash rejalashtirilgan bo'lsa xolstning o'lchamini kattalashtirib olinadi.
- Vanishing Point dialog oynasida bufer xotiradidan ma'lumot qo'yilishi kerak bo'lsa Vanishing Point uskunasi ishga tushirilishidan oldin ma'lumot buffer xotirasiga joylab olinadi.
- Vanishing Point uskunasini qo'llash natijasini tasvirning ma'lum maydoniga qo'llash uchun uskuna ishga tushirilishidan oldin tasvirning ushbu maydoni belgilash uskunalari yordamida tanlab olinadi.

Ushbu maqolada kubning yon tomonidagi ba'zi tasvirlarni qo'yish vazifasi keltirilgan.

Kubning yuzini tanlash boyicha ishni boshlaymiz. **Polygonal Marquee tool** uskunasi tanlanadi. Tasvirning mashtabi o'zgartiriladi va aniq o'lchami kiritiladi.

Endi kubning chekkasida joylashadigan tasvirni oling va butun tasvirni tanlash uchun CTRL+A klavishi va nusxa olish uchun CTRL+C ni bosing. Yangi bo'sh qatlam oching va kub tasviriga o'ting.

Endi Filter Vanishing pointni oching. *Create Plane Tool* uskunasi tartib boyicha tanlangan. Fotoshopdagi “belgilash uskunasi” yordamida kubning 4 ta tomoni belgilanadi.

Bu loyihada oldin olingan tasvirni nusxasini CTRL+V klavishi yordamida qo'yiladi. Vanishing Point loyihasida tanlangan tasvir niqob kabi harakat qiladi, tasvirning chegaralarini ko'rishga imkoniyat beradi. *Transform tool* uskunasini tanlaymiz va tasvirni burchak bo'ylab cho'ziladi. Loyiha yaratilgandan so'ng OK tugmasi bosiladi.

Kubning qolgan yoqlariga tasvirni qo'yish uchun shu jarayon yana takrorlanadi. Lekin eslab qoling, har bitta kubning yoqlariga tasvirni joylashtirish uchun yangi qatlam yaratish kerak.

“Photoshop dasturida vanishing pointda ishlash, effektlashtirish va filtrlash” mavzusidagi taqdimot ishini tayyorlash davomida quyidagi xulosalar taqdim etildi.

- Photoshop dasturida tasvirni import qilish - skaner, raqamli fotoapparatdan kiritish;
- Boshqa formatdagi rasmlarni kiritish (bmp, jpg, png, tif, gif, psd, pdf, wmf va boshqalar);
- Tasvirni tahrirlash - o'zgartirishlar kiritish, ranglar bilan bo'yash, chizish, o'chirish, yorqinlik va aniqlik darajasini o'zgartirish;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.M.Aripov, J.U.Muxammadiev. «Informatika, informatsion texnologiyalar», Toshkent. 2005y.
2. Ф.М.Зокирова «Информатика и информационные технологии» Тошкент-2007 й.

3. M.Aripov, V.Begatov va boshqalar "Axborot texnologiyalari" Toshkent-2009
4. M.M. Арипов, Ж.Ў.Мухаммадиев "Информатика, информацион технологиялар" Тошкент-2004 й.
5. A.Sattorov «Informatika va axborot texnologiyalari». Toshkent. «O'qituvchi» nashriyoti.2003 yil.
6. Г. Панкратова «Photoshop 6». Учебный курс.Санкт-Петербург.2002 г.
7. Стразнискас М. Photoshop 5.5 для подготовки Web-графики. –С.-Петербург: Sybex, 2000 – 473s.
8. Гурский Ю. и др. Adobe Photoshop. СПб, 2005
9. Левин. Самоучитель компьютерной графики и звука. Питер, 2005
- 10.www.ziyonet.uz
- 11.www.eduportal.uz
- 12.www.slayd.arxiv.uz